

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 4

Aralık/December-2025

Sinemada Kuleshov Etkisi ve Sosyal Medya: Kavramsal Bir Tartışma

The Kuleshov Effect in Cinema and Social Media: A Conceptual Discussion

Nil GÜREL

YL. Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Master's, Akdeniz University Institute
of Social Sciences
Antalya / TÜRKİYE
nil.gurel07@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0003-0599-1379>

Mustafa Sami MENCET

Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü
Associate Professor, Akdeniz
University Faculty of Communication,
Department of Radio, Television, and
Cinema
Antalya / TÜRKİYE
mustafamencet@akdeniz.edu.tr,
<https://orcid.org/0000-0002-9630-0416>

Atıf / Citation: Gürel, Nil-Mencet, Mustafa Sami, “Sinemada Kuleshov Etkisi ve Sosyal Medya: Kavramsal Bir Tartışma”, *Genç Mütefekkirler Dergisi*, (Aralık/December, 2025), 1117-1133.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.18006034>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi/Date Received: 15.09.2025
Kabul Tarihi/Date Accepted: 10.12.2025
Sayfa Aralığı/ Page Range:1117-1133

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Lev Kuleshov'un 1920'lerde ortaya koyduğu ve sinematik anlamın tek bir karenin ötesinde montajla üretildiğini ortaya koyan "Kuleshov Etkisi" neredeyse bir asır sonra da yapay zekanın kurgusal gerçekliğinde karşımıza çıkmaktadır. Sinemaya özgü bir kavram olan Kuleshov Etkisi'yle izleyiciye iletilen farklı anlamlar günümüzün teknolojisinde farklı yöntemlerle dönüşerek yeni bir boyut kazanmaktadır. Çalışmada Instagram üzerinden görsel eşleşme, metinsel bağlam oluşturma, kişiye özel algoritma akışı gibi farklı kurgu stratejilerini içeren farklı örnekler göstergebilimsel çözümlemeyle analiz edilmiştir. Bulgular, açıklama metinleri, kullanılan görsel renk filtreleri, farklı zaman ve mekanlara ait görüntülerin montajı vb. anlamın inşasını etkilerken yaratılan yeni kurgu gerçekliği manipüle etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuleshov Etkisi, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Kurgu, Görsel İletişim.

ABSTRACT

Lev Kuleshov's "Kuleshov Effect," which he introduced in the 1920s and which demonstrated that cinematic meaning is produced through editing beyond a single frame, reappears nearly a century later in the fictional reality of artificial intelligence. The Kuleshov Effect, a concept unique to cinema, conveys different meanings to the viewer, which are transformed through different methods in today's technology, gaining a new dimension. The study analyzes various examples involving different narrative strategies, such as visual matching, textual context creation, and personalized algorithmic flow, through semiotic analysis. The findings reveal that explanatory texts, visual color filters, and the montage of images from different times and places influence the construction of meaning while manipulating the newly created fictional reality.

Keywords: Kuleshov Effect, Social Media, AI, Fiction, Visual Communication.

GİRİŞ

Kuleshov Etkisi (KE); seyircilerin algısının, oyuncunun yüzündeki duygusal ifadenin, arka arkaya gösterilen görüntünün bağlamına göre değişmesini ortaya koyan bir terimdir. Sovyet sinemacı Lev Kuleshov tarafından 1920’li yıllarda yapılan bir deneyde, aktör Ivan Mozhukin’in duygusal olarak nötr yüzünün yakın çekimi alınmış ve bu nötr yüz ardışık olarak bir kâse çorba, bir tabutta yatan kadın ve bir kız çocuğu olarak farklı duygusal bağlamlarla kesilmiştir. Deneyi daha sonra detaylandıran Vsevolod Pudovkin’in aktardığına göre, seyirciler aktörün yüz ifadesi hiç değişmemesine rağmen, çorba ile kesildiğinde açlık, tabuttaki kadınla kesildiğinde üzüntü ve kız çocuğuyla kesildiğinde sıcak bir gülümseme algıladıklarını belirtmişlerdir¹. Kuleshov bu deneyden yola çıkarak, sinema işaretinin iki temel değer taşıdığı sonucuna varmıştır. Birincisi, işaretin fotoğrafik görüntü olarak kendi başına sahip olduğu değer ikincisi ise çevresindeki diğer çekimlerle ilişkisi sayesinde kazandığı değerdir². Özetle, montaj, nötr bir yüzün bile duygusal yorumunu değiştirebilme gücüne sahiptir³.

Kuleshov ve Sergei Eisenstein, farklı görüntülerin anlamlı bir şekilde birleştirilmesi olan montajın, sinemanın en önemli özelliği olduğunu savunmaktadır. Bu etki, birbiriyle birleştirilen iki görüntünün, tek tek içermediği yeni bir fikir veya anlam yarattığını göstermektedir⁴. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Kuleshov Etkisi’nin özellikle "bakış açısı kurgusu" (Point-of-View Editing/POV) olarak adlandırılan bir kurgu tekniği bağlamında incelendiği görülmektedir. Buna göre POV, bir karakterin baktığı görüntünün (glance shot) hemen ardından, baktığı nesnenin veya olayın (object shot) gösterilmesini içerir. Kuleshov Etkisi bu yapının, karakterin duygusal tepkilerini seyirciye aktarmadaki temel etkinliğini ortaya koyar. Bu kurgu, karakterin duygusal durumunu seyirciye iletmek

¹ Andreas M Baranowski - Heiko Hecht, “The auditory Kuleshov effect: Multisensory integration in movie editing”, *Perception* 46/5 (2017), 624-631; A Atulkar vd., “A Brief History and Systematic Review on Editing Techniques for Film Making”, 2022, 121-132; Matthew Crippen, “Aesthetics and action: situations, emotional perception and the Kuleshov effect”, *Synthese* 198/Suppl 9 (2021), 2345-2363.

² David A Cook, “Some structural approaches to cinema: A survey of models”, *Cinema Journal* 14/3 (1975), 41-54.

³ Baranowski - Hecht, “The auditory Kuleshov effect: Multisensory integration in movie editing”.

⁴ Daniel T. Levin - Lewis J. Baker, “Bridging Views in Cinema: A Review of the Art and Science of View Integration”, *WIREs Cognitive Science* 8/5 (Eylül 2017), e1436.

için, karakterin yüzünün gösterildiği "bakış çekimi" ile, karakterin baktığı nesnenin gösterildiği "nesne çekimi" arasında karşılıklı bir ilişki kurar.⁵

1920'li yıllarda yapılan bu deney, tek bir planlık görüntünün doğru farklı anlatılar için kullanımının mümkün olduğunu ispatlamış ve kurgunun anlam yaratma gücünü ortaya koymuştur. Sinemada bu denli etki eden Kuleshov Deneyi'nin literatüre kazanımlarının günümüzde dikey görüntü malzemelerini özellikle kullanan sosyal medya ve günümüzde ilk örnekleri yayınlanmaya başlayan dikey sinemada anlatı sanatı için sinema tarihinin erken dönemlerinden günümüze ışık tutan bir kavram olduğu söylenebilir. Bu çalışma klasik sinema kavramlarından biri olan KE'nin günümüzde yapay zeka videoları ile üretilen içerikleri anlamamızda hangi boyutlarıyla yardımcı olup olamayacağı ve sinema için üretilmiş bu kavramın dijital medya için ne tür perspektifler sunacağı tartışılacaktır. Bu bağlamda literatürde dikey sinema ve dikey kurguyla ilişkilendirilen bazı makaleler haricinde KE ile günümüz dijital medya dünyasını ilişkilendiren bir çalışma bulunmaması nedeniyle, çalışmada ortaya konulacak ilişkiler ve KE'nin sunabileceği perspektiflerin alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmanın birinci bölümünde KE ve sinema için önemine ilişkin literatürdeki çalışmalardan bilgi ve bulgular aktarılacak, araştırma bölümünde ise dijital medyada Instagram örneğinde Kuleshov Etkisi'ni çoklu kurgularla üretilen anlamlar göstergebilimsel çözümleme ile açıklanacaktır. Sonuç bölümünde literatürden ve bulgulardan hareketle KE'nin günümüzde içerik çözümleme için sunabileceği perspektifler derlenerek alanda yürütülecek çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.

1. Kuleshov Etkisi ve Sinemada Anlatı

Crippen'e⁶ izleyicinin duygusal ifadeyi algılaması bazen zihin okuma ilgili olsa da daha çok durumları okumakla ilgilidir. Bu yaklaşıma göre nört yüzdeki ifadenin değişmesinin etkisi bir ilizyon değildir. Durumsal bütünlükle ilgilidir ve izleyicinin hikâyeye karşı duyarlılığını artırır. Yüz ifadeleri, sinemada ve günlük hayatta çevresel eylem

⁵ Noël Carroll, "Toward a theory of point-of-view editing: Communication, emotion, and the movies", *Poetics Today*, (1993), 123-141; Zhengcao Cao vd., "Reexamining the Kuleshov Effect: Behavioral and Neural Evidence from Authentic Film Experiments", ed. Michael B. Steinborn, *PLOS ONE* 19/8 (05 Ağustos 2024), e0308295; Daniel Barratt vd., "Does the Kuleshov Effect Really Exist? Revisiting a Classic Film Experiment on Facial Expressions and Emotional Contexts", *Perception* 45/8 (Ağustos 2016), 847-874.

⁶ Crippen, "Aesthetics and action: situations, emotional perception and the Kuleshov effect".

olanaklarının bir alt kategorisi olarak anlaşılabilir. Örneğin dostça bir bakış bir etkileşim için sinyal verirken, uzlaşmaz bir tavır ise iletişimin kapanışı olarak algılanır. Bu, seyircinin sadece ne hissedildiğini değil, o durumla nasıl başa çıkılması gerektiğini algıladığını da gösterir. Kuleshov Etkisini Gestalt Kuramı ile de ilişkilendiren Crippen, bağlamsal bütünlerin parçalardan (yüz ifadelerinden) önce geldiğini ve parçaların algılanışını değiştirdiğini öne sürer. Dolayısıyla, bağlam, yüz kaslarında fiziksel bir değişiklik olmamasına rağmen, karakterin gülümsemesinin bile farklı görünmesine neden olur.

Levin ve Baker'a göre⁷ izleyicinin bir karakterin bakışını takip etme (gaze tracking) ve karakterin inançları, arzuları ve amaçları gibi zihinsel durumlarını anlama becerisine dayanır. Bu, seyircinin, karakterin zihinsel durumu hakkında daha derinlemesine düşünmesini tetikler ve bilgiyi olay örgüsüne dahil etmesini sağlar.

Sinema kuramcısı Jean Mitry⁸ Kuleshov Etkisi'ni "zihinsel bir sentez" olarak adlandırmaktadır. Mitry'ye göre film karesi, salt kendi başına bir anlam ifade etmemektedir. Anlam ancak kendisinden önce ve sonra gelen kareyle girdiği diyalektik ilişki neticesinde anlamlı hale gelir. Bu bağlamda Kuleshov etkisinin bizlere gösterdiği şey; kurgunun yani montajın salt görüntüleri sıralamaktan ibaret olmadığı, görüntülerin toplamından öte daha büyük, yeni ve bağımsız bir "kavram" ($A+B=C$) yaratma süreci olduğudur. Bu yeni oluşumda bir kullanıcının (A karesi), başka bir kullanıcının (B karesi) verdiği tepki, orijinal videonun anlamını baştan aşağı değiştirebilmektedir. Örneğin orijinal içerikte ciddi bir olay savaştan acıklı bir görüntü olsun, yanına eklenen yüz alaycı ise veya arka plana eklenen müzik hareketli dans müziği olsa tüm bunlar kullanıcının zihninde birleştiğinde haberin dramı veya ciddiyeti ölecek ve zihinde adeta "pardodiye" (C karesi) dönüşecektir.

Prince ve Hensley,⁹ yaptıkları çalışmalarda Kuleshov etkisinin sadece bir manipülasyon olmadığını izleyicinin duygusal ilişkilendirmesinin de etkili olduğunu istatistiksel olarak anlamlı olarak yönlendirdiğini göstermişlerdir. Buna göre izleyici pasif bir alıcı olmaktan çıkıp anlamı inşa eden aktif bir "katılımcı" konumuna geçmektedir. Kuleshov ve

⁷ Levin - Baker, "Bridging Views in Cinema".

⁸ Jean Mitry, *The aesthetics and psychology of the cinema* (Indiana University Press, 1997), 174-175.

⁹ Stephen Prince - Wayne E Hensley, "The Kuleshov effect: Recreating the classic experiment", *Cinema Journal* 31/2 (1992), 59-75.

Pudovkin, hızlı kesmeler ve kamera açılarındaki değişikliklerin, bir karakterin heyecanlı durumunu taklit edebileceğini ve böylece seyircide de heyecan uyandırabileceğini öne sürmektedir. Bu da anlatıyı doğrudan etkilemektedir¹⁰.

Kuleshov Etkisini aynı zamanda nörobiyolojik bir tepkidir. Mobbs vd.nin ¹¹ 2006 yılında gerçekleştirildikleri *Social Cognitive and Affective Neuroscience* dergisinde yayınladıkları “The Kuleshov Effect: the influence of contextual framing on emotional attributions” adlı çalışma, bu tepki mekanizmasının beyindeki somut karşılığını ortaya koymaktadır. Buna göre, nötr yüz ifadesi korkutucu sahnelerle eşleştğinde, katılımcıların “amigdala” olarak isimlendirilen korku ve duygusal işlem merkezindeki aktivasyonun arttığı görülmüştür. Buradan anlaşıldığı üzere beyin bağlamsal ipuçlarını kullanarak görsel algıyı fiziksel olarak değiştirmektedir. Benzer şekilde Calbi vd. de ¹² ayna nöronlar üzerine çalışmalar yapmışlardır. Yapılan çalışmalar, hareketli görüntülerde bağlamın etkisiyle izleyicinin “duygusal simülasyon” yaptığını ve nötr bir yüzde bile duygu varmışçasına empati kurduğunu doğrulamaktadır.

KE'nin yalnızca görsel bağlamla sınırlı olmadığı, müziğin ve sesin de benzer bir etki yarattığı kanıtlanmıştır. "İşitsel Kuleshov Etkisi" (Auditory Kuleshov Effect), nondiegetik (olay örgüsünün parçası olmayan) müziğin duygusal tonunun, bir sahnenin duygusal değerlendirmesini nasıl değiştirdiğini gösterir. Baranowski'ye göre ¹³ bu durum, yüz ifadesi ve müziğin karşılıklı olarak algılanan duygusallığa katkıda bulunduğu duygusal bir entegrasyonu işaret eder.

Orjinal film görüntülerinin kaybolması ve ilk replikasyon çalışmalarının çelişkili sonuçlar vermesi nedeniyle, KE'nin varlığı uzun süre tartışma konusu olmuştur. Ancak, daha otantik film materyalleri (statik görüntüler yerine dinamik çekimler) ve gelişmiş deneysel tasarımlar kullanılan son çalışmalar, duygusal bağlamın nötr yüzlerin yorumlanmasını etkilediğini doğrulayarak KE'nin varlığını desteklemektedir. ¹⁴

¹⁰ Levin - Baker, “Bridging Views in Cinema”.

¹¹ Dean Mobbs vd., “The Kuleshov Effect: the influence of contextual framing on emotional attributions”, *Social cognitive and affective neuroscience* 1/2 (2006), 95-106.

¹² Marta Calbi vd., “How context influences our perception of emotional faces: A behavioral study on the Kuleshov effect”, *Frontiers in psychology* 8 (2017), 1684.

¹³ Baranowski - Hecht, “The auditory Kuleshov effect: Multisensory integration in movie editing”.

¹⁴ Barratt vd., “Does the Kuleshov Effect Really Exist?”; Crippen, “Aesthetics and action: situations, emotional perception and the Kuleshov effect”.

2. Kuleshov Etkisi ve Yapay Zekâ

KE'nin altında yatan sinema ve psikoloji ilkeleri, Yapay Zeka'nın görüntü işleme, anlam üretme ve duygusal algılama konularındaki çalışmalarına yönelik önemli bağlantılar ve çıkarımlar sunmaktadır. Bu nedenle bu bölümde her iki olgu arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.

Kuleshov Etkisi, seyircinin farklı görüntüleri anlamlı ve tutarlı bir olay dizisi olarak birleştirmesini sağlayan kavramsal bütünleştirmeye (conceptual integration) dayanır. Bu, yapay zeka sistemlerinin görsel verilerden anlam çıkarması ve olayları tahmin etmesi için merkezi bir zorluktur. KE, seyircinin bir karakterin bakışını takip etme yeteneği (gaze tracking) ve bu karakterin zihinsel durumlarını (inançları, arzuları, amaçları) anlama becerisi (Theory of Mind/ToM) ile yakından ilişkilidir. Yapay zekanın, filmler veya gerçek dünya görüntüleri gibi dinamik görsel içerikleri anlamlandırabilmesi için, insanlardaki bakış takibi ve niyet atfetme gibi doğal algısal tepkileri taklit eden sistemler geliştirmesi gerekir.¹⁵

KE, birleştirilen iki çekimin, tek tek içermediği yeni bir fikir veya anlam yaratmasıdır. Yapay zekanın bağlamsız çekimleri (örneğin, bir yüz ve bir kase çorba) alıp yeni bir anlam (açlık) üretebilmesi, yapay zekanın karmaşık ilişkilendirme yeteneği ile de ilişkilidir. Bu durum, veri noktaları arasındaki yatay (sıralama) veya dikey (katmanlama) ilişkiler üzerinden yeni kavramlar üreten yapay zeka modelleri için bir öncü olabilir.¹⁶

KE'de, nötr bir yüzün duygusal yorumu, ardışık olarak gösterilen duygusal bağlam (korku, mutluluk) tarafından önemli ölçüde etkilenir. Bu, yapay zekanın duygusal analiz yaparken sadece yüz verilerine (bir görüntüdeki "piksel" düzeyindeki ifadeye) odaklanmak yerine, görüntünün bağlamsal çerçevesini, yani "durumsal bütünlüğü" (situational context) analiz etmesi için de bir perspektif sunabilir¹⁷.

Dijital kurgu yazılımlarının yaygınlaşması, Eisenstein'in teorize ettiği dikey kurguyu anlam yaratmada önemli bir araç haline getirmiştir. Yapay zekâ, kurgu akışını (yatay kurgu) otomatikleştirmenin yanı sıra, görüntünün içindeki unsurları katmanlar halinde

¹⁵ Levin - Baker, "Bridging Views in Cinema"; Carroll, "Toward a theory of point-of-view editing: Communication, emotion, and the movies".

¹⁶ Levin - Baker, "Bridging Views in Cinema".

¹⁷ Cao vd., "Reexamining the Kuleshov Effect".

manipüle ederek (efektler, renk, ses senkronizasyonu) KE'den ilham alan yeni anlamlar üretebilir.¹⁸

Kuleshov Etkisi, yapay zeka sistemlerinin duygusal bağlamları, niyetleri ve eylem olanaklarını kullanarak kültürel olarak bilinçli ve bağlama duyarlı anlamlar üretebilmesi için bir zemin sağlamaktadır. Bu, yapay zekanın sadece veri işleyen bir araç olmaktan çıkıp, insan algısını ve sinemasal anlatıyı derinlemesine anlayan bir sistem haline gelmesi potansiyelini taşır.

Deepfake teknolojisi ile gerek politikacılar gerek ünlülerin yüz ifadesi farklılaştırılarak bağlama uygun hale getirilebilmektedir. Böylece izleyicinin bağlamdan yola çıkarak atıfta bulunduğu duygu, yapay zekâ tarafından yüze yapıştırılmaktadır.

Kuleshov etkisi temelinde yatan unsurlardan biri nedensellik ilkesidir. Örneğin çorbaya bakan ifadesi yüzden izleyici çorabaya bakıyor demek ki aç yargsına varır. Ama yapay zeka çağında üretilen sentetik ürünler izleyicide acaba bu görüntüler gerçek mi şüphesini uyandırabilir. Bu durum öyle bir hal alır ki izleyici gerçeği de sahte olarak görüp reddedebilir. Schiff ve Bueno bu durumu “Yalancının Temettüsü” olatak adlandırılmaktadır.¹⁹

Günümüzde video düzenleme algoritmaları büyük ölçüde mükemmel girdilere ve hatta insanlar tarafından önceden işlenmiş verilere dayanmaktadır. Ses, görüntü ve ardışık karelerin zamansal bağımlılığından ve altyazılardan çıkarılan özellikler, bilgisayar makineleri için anlaşılması kolay değildir ve algoritmalar için yeterli değildir. Ayrıca, mantıksal olarak tutarlı düzenleme planları tasarlamak çok zordur. Kuleshov yönteminin sunacağı anlamlandırma yöntemi yapay zekanın bu gelişimini destekleyebilir²⁰.

3. ARAŞTIRMA

Sosyal medyanın teknik yapısı ve içerik üretiminin evrimi, sinemadaki bu klasik yöntemin etkilerinden izler barındırmakla birlikte bağlama göre değişen anlatının günümüzün teknolojisinde farklı türleri dikkat çekmektedir. Araştırma bölümünde sosyal medyada içerik üretimi, içerik üreticilerinin dönüşümü, bağlamsal zemin ve deepfake gibi

¹⁸ İlkay Nişancı, “Kurgunun Güncel Sorunsalı: Eisenstein’in Dikey Kurgusunun Evrimi”, *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*| *Istanbul University Faculty of Communication Journal* 41 (2011), 63-80.

¹⁹ Kaylyn Jackson Schiff vd., “The Liar’s Dividend: Can Politicians Claim Misinformation to Evade Accountability?”, *American Political Science Review* 119/1 (2025), 71-90.

²⁰ Xinrong Zhang vd., “AI Video Editing: a Survey”, Engineering, DOI.org (Crossref).

teknolojilerin bağlamsal yapıyı değiştirmesinin örnekleri üzerinde durulmuştur. Örnekler incelenirken göstergebilimden yararlanılmıştır.

3.1. Yöntem, Evren ve Örneklem

Sinemadaki Kuleshov Etkisi'ni sosyal medyada ve özellikle yapay zekayla üretilen içeriklerdeki izdüşümünü kuramsal bir boyutta tartışma amacını güden bu çalışmada, Instagram örneğinde, bağlamı değiştirilen görsel ve videoların incelemelerinde göstergebilimden yararlanılmıştır. Fakat amaç burada yapısal veya postyapısal bir çözümleme olmadığı için derinlemesine bir göstergebilimsel çözümleme yerine, görsellerdeki göstergelerin anlamları yorumlanarak bağlamsal manipülasyonun örnekleri üzerinden Kuleshov Etkisi ile ilişkisel bir analiz yapılacaktır.

3.2. Kapsam ve Sınırlılıklar

Çalışma sinemada montaj yöntemiyle elde edilen Kuleshov Etkisi'nin artık katmanlı görsel tasarım veya metin-görsel birlikteliği veya yapay zekada görüntü birleştirme ile elde edilmesine yönelik örnekler üzerinden güncel bir yorumuyla sınırlıdır. Özellikle ileri düzey yapay zekâ videolarındaki montaj tekniklerinde KE etkisi vb. unsurlar çalışılırken bu kavramın doğuşu ve etkisi gözönünde bulundurularak alımlama odaklı analizler yapılabilir.

3.3. Sosyal Medya ile Gelen Değişim ve Kuleshov Etkisi

Sosyal medyanın genel yapısı incelendiğinde sıklıkla kullanılan fotoğraf ve video teknikleri derlenerek bunlar içerik üreticilerinin dönüşümü, tepki (reaction) videoları, bağlamdan koparma ve manipülasyon, algoritmik akış, işitsel dönüşüm, başlıkları altında incelenmiştir.

3.3.1. İçerik Üreticilerinin Dönüşümü

Klasik sinemada montaj yetkisi sadece yönetmene aittir. Fakat dijital çağda kullanıcı içerik üreticisine dönüşmüş “üreten tüketici” (prosumer) halini almıştır. Kuleshov'un makasla yaptığı fiziksel kesme işleminin algoritmik bir arayüze taşındığının örnekleri olarak Tik Tok'daki “Stitch”, Instagram'daki “Remix” ve You tube'daki “Shorts” videoları gösterilebilir. Bu tür videolarda çoğunlukla tek bir içerik üreticisi de olmayıp ekranın altında rahatlatıcı videolar (ASMR), üstte yapay zekayla seslendirilen dublaj ve dublaja etki eden altyazı ile mevcut görüntü ve fotoğraf birleştirilmektedir. ASMR

videolarının çoğunluğu da yalnızca bunları üreten başka içerik üreticilerinden telifsiz yöntemlerle alındığı için sıklıkla kullanılmaktadır.

3.3.2. Reaction (Tepki) Videoları ve Duygu Transferi

Sosyal medyadaki “Reaction” videolarının, Kuleshov deneyinin modern bir örneği ve tekrarı niteliğinde olduğu görülmektedir. Video formatları incelendiğinde büyük ölçüde ekran ikiye bölünür veya görüntü içinde görüntü kullanılır.

Videoların mekanizması incelendiğinde; bir yayıncının ekranın köşesinde durarak bir videoyu izlediği görülmektedir. Çoğu zaman yayıncının yüzü ifadesiz yani nötr, belirsiz ve minimal düzeyde değişkendir. Yayıncının izlediği videonun içeriğine ilişkin yüz ifadesine göre de anlam değişmektedir. Burada tıpkı KE’deki ifadesiz yüze sahip karakter gibi yayıncıya odaklanılır. Video korkutucuysa yayıncının yüzündeki durgun ifadeyi korku veya şok olarak yorumlayabilir. Ama kullanıcı, video komikse aynı yüz ifadesi için gülerken yorum yapabilir. Özellikle siyasi yorumlarda veya mizah içerikli yayınlarda bu teknik yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde fotoğraf veya paylaşılan video, paylaşanın altına yazdığı açıklama veya yaptığı yorumla da anlam kazanır. Salt fotoğrafa bakılınca farklı yorumlar yapılabilirken video açıklaması ile anlam değişmektedir.

3.3.3. Bağlamdan Koparma (Decontextualization) ve Manipülasyon

Kuleshov deneyindeki "tabut", “çorba” ve “kanepede uzanan kadın” imgesi, günümüz sosyal medyasında "siyasi manipülasyon" ve "dezenformasyon" olarak karşımıza çıktığı söylenilebilir. Dijital kurguyla birlikte görüntüler orijinal zaman ve mekân bağlamını yitirmektedir.

Örneğin bir siyasi liderin gülümseyen yüzü (A karesi-Kuleshov Deneyi-Mozhukkin), bir felaket veya kriz haberiyle (B karesi-Kuleshov Deneyinde “Çorba”, “Tabut”, “Kanepede Uzanan Kadın”) ardı ardına sosyal medyada kaydırırken karşımıza çıktığında bir “duyarsızlaşma” tepkisine yol açabilir. Burada ardı ardına gelen kareler arasında Literatür bölümünde değinilen Gestalt prensibi ve norofizyolojik tepkiler sonucu zihin böyle bir tepkiye itilir. Sonuçta yapay ve gerçek birbirine karışır.

3.3.4. Algoritmik Akış

Sosyal medya platformlarında kişisel takip algoritmaları ile kullanıcıların rutinleri takip altına alınmaktadır. Algoritma takibi deşifre olduğunda sistem manipülasyon

çalışmalarına başvurarak fark edilme yönünü başka bir gündem maddesine çevirebilmektedir. Böylece kullanıcılar davranış değişikliği oluşturabilmektedir.²¹

“Feed” olarak adlandırılan sosyal medya akışları, kullanıcının kontrolünde değildir ve algoritmalar tarafından düzenlenen sonsuz bir montaj şeridi olarak düşünülebilir.

Bir kullanıcı Instagram akışında önce hüznü duygusu içeren ağlayan bir çocuk videosu hemen ardından arzu uyandıran, imrendiren lüks bir otel reklamı görebilir.

Çok hızlı geçişler, Kuleshov etkisiyle zihinde duygusal kontrast oluşturmaktadır. Beyin ardı ardına gelen bu uyarılar arasında anlamlı bir bütünlük kurmaya çalışırken yorulur ve duyarsızlaşır. Ağlayan çocuk, felaket haberi olarak yansıyan kare, dans eden çocuk videosundan sonra pek bir anlam ifade etmemektedir. Aynı Kuleshov deneyinde olduğu gibi gerçekte ifadesiz olan yüz çorbaya bakarken “iştahlı” görünürken; neşeli videodan sonra önümüze gelen savaşta acı çeken çocuk görüntüsü son derece dramatik iken izleyici için pek bir anlam ifade etmez. Baudrillard’ın dediği gibi hipergerçek simülark evreninde, izleyicinin bir savaşı canlı olarak izlerken hissettiği ile bir beyzbol maçını izlerkenki hisleri aynıdır.²²

Ayrıca algoritmalar hangi içeriğin kullanıcının daha çok ilgisini çekeceğini hesaplamaktadır. Ona göre, kişinin önüne içerikler çıkmaktadır. Bu, “kişiye özgü Kuleshov serisi” olarak adlandırılabilir.

3.3.5. Kuleshov Etkisinin İşıtsel Dönüşümü: “İşıtsel Kuleshov”

Kuleshov etkisinde bağlam görüntüyken günümüzün dijital ortamları sosyal medya platformlarında örneğin Tik Tok ve Reels’de bağlam büyük ölçüde “ses” veya “müzik” tir. Örneğin bir videoda kişi şemsiyesiyle yağmurun altında yürürken birden ayağı kayıp düşüyor. Arka planda hüznü bir piyano veya keman sesi duyuluyor. Bu durum izleyicide “hayatın zorlukları altında ezilen insan” algısına yol açabilir. Ama arka planda komik bir ses olsaydı. Aynı durum bu sefer izleyicide “güldüren sakar insan” algısına yol açardı. Bu olayda, kişi, şemsiye ve sendeleme aynıdır. Kuleshov deneyindeki aynı ifadesiz yüz gibi. Sadece değişen müziktir. Deneydeki “çorba”, “kanepede uzanan kadın” ve “tabut” karşılığı burada işitsel bir unsur olan arka plan müziğidir.

²¹ Türkan Aydoğan, “Sosyal Medya Bilinçsizliği ve Kontrol Mekanizması”, (05 Mart 2025).

²² Jean Baudrillard, *Simülakrlar ve simülasyon* (Dokuz Eylül Yayınları Ankara, Turkey, 1998).

3. Örnek ve Bulgular

Görsel 1. What if Michael Jackson visited India to meet Mahatma Gandhi?²³

Tarihsel Selfiler ve AI Çalışmaları Yapan John Mulloor'un Instagram hesabında yayınladığı içerikte 1948'de ölen Gandhi ile 1958'de doğan Michael Jackson aynı karede buluşturularak "M. Jackson Gandhi'yi ziyaret etseydi" başlığıyla servis edilmiş. Gerçek hayatta mümkün olmayan bu buluşma özellikle arka fonun ustaca kullanımıyla o döeme ait bir hatıra fotoğrafı gibi sunuluyor. Kurgu olduğunun anlaşılması için tarih bilgisi gerekmektedir.

Görsel 2. Azize Teresa'nın Vecdi²⁴

²³ John Mulloor, *What if Michael Jackson visited India to meet Mahatma Gandhi* (Mektup 2025).

²⁴ Monstre, *Azize Teresa'nın Vecdi* (Mektup 2025).

Bu fotoğrafta Bernini'nin "Azize Teresa'nın Vecdi" (Ecstasy of Saint Teresa) heykeli(solda), ile İtalyan sanatçı Ornella Vanoni(sağda) bir TV programındaki görüntüsü yan yana getirilmiştir.

Fotoğrafta sol tarafta yer alan heykel "ilahi aşkı", "dini vecdi" ve yüksek sanatı temsil etmektedir. Sağ taraftaki görüntü ise bir popüler kültür ürünüdür. Yüksek ihtimalle konuşma esnasında anlık gelişen bir tepki fotoğraflanmıştır. Fakat beyin sosyal meduuyada hızlı geçişler esnasında sağ tarafta "vecd" halinde ola heykelin ifadesini sağ taraftaki resme atfedecektir.

Sanatçını "hapşırmadan" veya "öksürmeden" önce verdiği bir tepki olabilecek bu fotoğraf zihinde "vecd haline girmiş" sanatçı olarak algılanacaktır. Fotoğraf aynı fotoğraftır ama yan taraftaki heykelin görüntüsüyle zihinlerde farklı bir anlam inşa olmaktadır. Böylece bir ironi ortaya çıkmaktadır. Fotoğraflarla kasıtlı yapılan bu eşleştirme bir komedi unsurunu doğurmaktadır.

Aynı Kuleshov deneyinde olduğu gibi İtalyan sanatçı, denydeki ifadesiz aktörün yerine geçmekte; çorba, kanepeye uzanan kadın ve tabutun yerini de "vecd halindeki heykel" almaktadır.

Heykel; kutsal, dramatik ve barok bir temsil iken İtalyan sanatçı fotoğrafı modern çağın, dünyevi, anlık ve dijital olanın temsildir. Ayrıca İtalyan sanatçının bir sanat eseri seviyesine yükselirken, heykel bir internet geyiği haline gelmektedir. İki zıtlığın çarpışmasıyla da zihin bunu tuhaf görmekte ve gülmektedir.

#artmeme gibi hastaglı etiketler bu instagram hesabının bir sanat şakası olduğunu bu bağlamda tıkla, tüket yönlendirmesi yapmaktadır. Bui aynı kuleshov deneyindeki "yönlendirmeli kurgu" ile örtüşmektedir. Instagram arayüzü ile yani beğeni gibi, paylaşımlar ve yorum etkileşimleri ile tüketilen geçici bir ürüne dönüşmekte, Bernini'nin yüzyıllardır iz bırakan eseri bir anda Instagram akışlarında kaydırılan bir günlük eğlence malzemesine dönüşmektedir. Dolayısıyla fotoğraf dijital kuleshov etkisini ortaya koymaktadır.

Görsel 3.Pandemi Hatırası

Pandeminin etkilerinin halen devam etmekte olduğu bir dönemde (7 Nisan 2021) çekilen bu fotoğraf, maskeyle korunan alelade bir fotoğraf olarak algılanıyor. Özellikle notlarda veya yorumlarda veya tarih bilgisi unsur olmadığında fotoğrafın oluşturduğu anlamda pandemi unsuruna rastlamak sözkonusu değildir. Tıpkı KE’de olduğu gibi fotoğraf düz anlamda aktörün ifadesiz yüzünü temsil ediyor. Fotoğrafı nasıl anlamlandırılacağı ise ise yayın tarihine bağlıdır. Yeşil ton doğayı, canlılığı çağrıştırır fakat maskeyle birlikte sanki sağlığa zararlı bir ortam, radyoaktif bir çevre veya biyolojik tehlikenin sinyalini veriyor. Maskeyle birlikte renk de hastalıklı bir hale bürünüyor. Kişinin yüzü benzi atmış gibi bir duygu veriyor. Yani dijital ortamda kullanılan yapay renk filtreleri de gerçekliği dönüştürüyor. Sonuç olarak dijital ortamda sadece resimlerin ard arda gelmesi değil, renk filtreleri, hashtaglar, tarih gibi meta veriler de bağlam yerine geçerek anlamı inşa etmemizde rol oynuyor.

SONUÇ

Yapılan araştırma ve incelenen örnekler ışığında Lev Kuleshov'un 1920'lerde ortaya koyduğu ve sinema tarihinde "Kuleshov etkisi" olarak adlandırılan deney günümüzde dijital ortamlarda çeşitlenen bağlamlarda çok katmanlı bir yapı içerisinde etkisini sürdürmekte ve "Dijital Kuleshov Etkisi" olarak adlandırabilecek karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Kurgu, klasik olarak sinemada yönetmenin tekelindeyken günümüz dijital platformlarında kurgunun yerini arayüzler, algoritmalar ve içerik üreten tüketiciler almıştır.

Psikolojik olarak izleyici, kurgulanmış gerçekliği sorgusuz sualsiz kabul etme eğilimindedir. Bu durum öğrenme kuramları bağlamında "askıya alınmış inanmama" olarak ifade edilir. Dolayısıyla Kuleshov etkisi salt sanatsal bir anlatım aracı değil, aynı zamanda görsel enformasyonun manipüle edilmesine olanak tanıyan güçlü bir psikolojik zemin sunmaktadır. Bu zemin, sosyal medya ve dijital manipülasyon tekniklerinde Kuleshov Etkisi'nin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Dijital ortamda Kuleshov Etkisi göstermektedir ki görüntünün gerçeği yansıtma gücü azalmış, bunun yerine bağlam ve sunumun gerçeği manipüle ettiği veya hakikat ötesine taşıdığı yeni bir görsel yapı oluşturmaktadır. Günümüzde gelişen görüntü işleme teknikleri, kolajlama ve katmansal tasarım uygulamaları, hem içerik başlıklarına veya açıklamalarına bilgi ekleme, izleyici yorumlarıyla dönüt alabilme hem de tüm bunları tanımlayan makine öğrenmesi sayesinde yapay zeka ile sürekli gelişen, zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran ve gün geçtikçe daha da gerçekçi görünüm barındıran yapay zeka görsel işleme veya video üretimiyle bu etki çok daha kolay hale gelmiştir.

Sinemanın klasik döneminde (1915-1948) uygulanmaya başlanan ve montajın önemini ortaya koyan, izleyicinin algısının değişmeyen sabit bir kare zemininde bağlamsal olarak nasıl değiştirildiğini ispatlayan Kuleshov Deneyi, kuşkusuz bugünkü kurgusal gerçeklikle tanışmamıza zemin hazırlamıştır. Çalışma, özellikle postmodern sinema veya medya çalışmalarında yapay zekâ destekli sentetik medya üzerinde yapılacak çalışmalar için klasik döneme yönelik bir perspektif sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Atulkar, A vd. "A Brief History and Systematic Review on Editing Techniques for Film Making". 121-132, 2022.
- Aydoğan, Turkan. "Sosyal Medya Bilinçsizliği ve Kontrol Mekanizması". <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14973672>
- Baranowski, Andreas M - Hecht, Heiko. "The auditory Kuleshov effect: Multisensory integration in movie editing". *Perception* 46/5 (2017), 624-631.
- Barratt, Daniel vd. "Does the Kuleshov Effect Really Exist? Revisiting a Classic Film Experiment on Facial Expressions and Emotional Contexts". *Perception* 45/8 (Ağustos 2016), 847-874. <https://doi.org/10.1177/0301006616638595>
- Baudrillard, Jean. *Simülakrlar ve simülasyon*. Dokuz Eylül Yayınları Ankara, Turkey, 1998.
- Calbi, Marta vd. "How context influences our perception of emotional faces: A behavioral study on the Kuleshov effect". *Frontiers in psychology* 8 (2017), 1684.
- Cao, Zhengcao vd. "Reexamining the Kuleshov Effect: Behavioral and Neural Evidence from Authentic Film Experiments". ed. Michael B. Steinborn. *PLOS ONE* 19/8 (05 Ağustos 2024), e0308295. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308295>
- Carroll, Noël. "Toward a theory of point-of-view editing: Communication, emotion, and the movies". *Poetics Today*, 123-141.
- Cook, David A. "Some structural approaches to cinema: A survey of models". *Cinema Journal* 14/3 (1975), 41-54.
- Crippen, Matthew. "Aesthetics and action: situations, emotional perception and the Kuleshov effect". *Synthese* 198/Suppl 9 (2021), 2345-2363.
- Levin, Daniel T. - Baker, Lewis J. "Bridging Views in Cinema: A Review of the Art and Science of View Integration". *WIREs Cognitive Science* 8/5 (Eylül 2017), e1436. <https://doi.org/10.1002/wcs.1436>
- Mitry, Jean. *The aesthetics and psychology of the cinema*. Indiana University Press, 1997.
- Mobbs, Dean vd. "The Kuleshov Effect: the influence of contextual framing on emotional attributions". *Social cognitive and affective neuroscience* 1/2 (2006), 95-106.
- Monstre. *Azize Teresa'nın Vecdi* (Mektup 2025). https://www.instagram.com/mo_n_stre/
- Mulloor, John. *What if Michael Jackson visited India to meet Mahatma Gandhi* (Mektup 2025). https://www.instagram.com/p/DN227OyZoBc/?img_index=1
- Nişancı, İlkay. "KURGUNUN GÜNCEL SORUNSALI: EISENSTEIN'İN DİKEY KURGUSUNUN EVRİMİ". *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal* 41 (2011), 63-80.
- Prince, Stephen - Hensley, Wayne E. "The Kuleshov effect: Recreating the classic experiment". *Cinema Journal* 31/2 (1992), 59-75.
- Schiff, Kaylyn Jackson vd. "The Liar's Dividend: Can Politicians Claim Misinformation to Evade Accountability?" *American Political Science Review* 119/1 (2025), 71-90. <https://doi.org/10.1017/S0003055423001454>
- Zhang, Xinrong vd. "AI Video Editing: a Survey". ENGINEERING, 04 Şubat 2022. ENGINEERING, DOI.org (Crossref). Erişim 16 Aralık 2025. <https://doi.org/10.20944/preprints202201.0016.v2>

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Nil Gürel

Mustafa Sami MENCET

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Bu çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması, analizi, makalenin yazımı ile gönderim ve revizyon süreçlerinde tüm yazarlar eşit oranda katkı sağlamıştır.

All authors contributed equally to the conception, data collection, analysis, writing, submission, and revision of this study.